

Literatura infantil e a Educação Matemática: estratégias de leitura com “a bruxa Zelda e os 80 docinhos” nos anos iniciais

Lúcia Moreno

*Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- Instituto de Educação Matemática -
PPGEduMat
lu_henriquemoreno@hotmail.com*

Klinger Teodoro Ciriaco

*Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Filosofia
e Ciências (FFC/Unesp Marília)
klinger.ciriaco@unesp.br*

Resumo: Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGEduMat/UFMS), inserida na linha de pesquisa “Formação de Professores e Currículo”. O objetivo principal é compreender de que maneira as estratégias de leitura podem contribuir para o trabalho com resolução de problemas matemáticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O referencial teórico fundamenta-se em Solé (1998) e Souza e Cosson (2009), no campo da leitura, e em Polya (2006) e Onuchic e Allevato (2014), no campo da resolução de problemas. A metodologia adotada envolveu a análise de obras da escritora Eva Furnari, com o intuito de elaborar tarefas que favoreçam a compreensão leitora das crianças, por meio de análise de livro literário, ancoradas na perspectiva da resolução de problemas. Como produto desta pesquisa, propomos um plano de ação contendo possibilidades de tarefas matemáticas que articulam leitura e interpretação de textos com o uso da literatura infantil. Neste artigo, destacamos a obra *A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos* (2014), por sua potencialidade em explorar conceitos matemáticos e desenvolver a compreensão leitora, favorecendo o raciocínio lógico-matemático das crianças.

Palavras-chave: Estratégias de Leitura; Resolução de problemas; Educação Matemática nos anos iniciais.

1. Introdução

O presente artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEduMat) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), inserida na linha de pesquisa “Formação de Professores e Currículo”. A investigação teve como objetivo discutir de que maneira o trabalho com a leitura pode contribuir para a aprendizagem matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, analisando em que medida as estratégias de leitura auxiliam na

interpretação de enunciados matemáticos, à luz de duas abordagens teóricas: a Resolução de Problemas e as Estratégias de Leitura.

Partimos do entendimento de que interpretar para resolver uma situação de natureza matemática é um processo essencial à formação do pensamento matemático desde os primeiros anos escolares. Essa concepção está ancorada na ideia de que a leitura vai além do simples ato de codificar e decodificar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA), assumindo um papel fundamental na compreensão do mundo.

Dessa forma, defendemos que é imprescindível que o texto – especialmente os enunciados matemáticos – faça sentido para o aluno, como propõem as estratégias e habilidades de leitura. Ao compreender o texto, o estudante ultrapassa a decodificação e passa a atribuir significados ao que lê, o que contribui diretamente para seu desempenho na resolução de problemas. Considerando a importância de uma metodologia voltada ao ensino contextualizado da Matemática nos anos iniciais, destacamos a Resolução de Problemas como uma das principais tendências em Educação Matemática, com grande potencial para fomentar práticas reflexivas e significativas nas escolas.

Neste artigo, destacamos a análise de uma das obras trabalhadas na dissertação da primeira autora: *A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos* (2014), de Eva Furnari. A partir dessa obra, buscamos levantar indicadores para a elaboração de tarefas matemáticas fundamentadas na metodologia da resolução de problemas, integrando leitura e escrita e pensamento matemático.

2. Referencial teórico

O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita é fundamental para a formação do indivíduo enquanto ser social e ativo. Nesse sentido, ler e escrever são ações indispensáveis para a formação integral do aluno, como têm evidenciado estudos e práticas pedagógicas (LUVISON, 2013; GRANDO, 2012). Assim, é essencial que leitura e escrita estejam presentes nas práticas pedagógicas, permitindo a exploração de diferentes conceitos por meio de atividades que instiguem o sujeito aprendiz a pensar, levantar hipóteses, analisar, testar, conjecturar, generalizar e fazer inferências sobre os resultados obtidos.

Nesse contexto, Solé (1998) propõe o desenvolvimento de estratégias de leitura organizadas em três momentos — antes, durante e depois da leitura —, ainda que tais etapas se inter-relacionem de maneira contínua, dificultando uma separação rígida entre elas. Para a autora, essas estratégias permitem ao aluno tornar-se um leitor autônomo, capaz de compreender o que lê e estabelecer conexões com seus conhecimentos prévios.

Considerando esses momentos, o papel do professor é o de mediador e facilitador, responsável por propor tarefas que desafiem o raciocínio lógico-matemático dos estudantes e estimulem o uso consciente das estratégias de leitura em todas as fases da resolução de problemas. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também reconhece a importância das estratégias de leitura, prevendo o desenvolvimento de habilidades como a seleção de informações relevantes, a construção de inferências e a antecipação de sentidos com base em conhecimentos prévios sobre gêneros, suportes, temas, recursos gráficos e outros elementos textuais (BRASIL, 2018, p. 74).

Ao propor tarefas matemáticas mediadas pela leitura, uma das primeiras ações pedagógicas consiste em considerar os conhecimentos prévios dos alunos, a fim de tornar a linguagem matemática mais acessível e compreensível.

Segundo Souza e Cosson (2009, p. 104):

[...] são sete as habilidades ou estratégias no ato de ler: conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese. Claro que, ao ler, todas essas habilidades são colocadas em ação sem uma ordem específica, mas ao ensinar ao aluno tais mecanismos, o professor agirá didaticamente, explicando-os conforme surgem no decorrer da leitura do texto. (SOUZA; COSSON, 2009, p. 104)

Em consonância com essa perspectiva, Polya (1944) defende que o processo de resolução é mais significativo que a obtenção da resposta em si. Para ele, compreender as etapas envolvidas na resolução é essencial para a formação do pensamento matemático. Polya (2006) propõe quatro etapas fundamentais: (1) entender o problema; (2) elaborar um plano; (3) executar o plano; e (4) fazer o retrospecto da solução.

Na primeira etapa — compreender o problema —, o aluno é incentivado a fazer perguntas que o ajudem a decifrar o enunciado: “Qual é a incógnita?”, “Quais são os

dados?”, “Quais as condições do problema?”, “É possível satisfazê-las?” (POLYA, 2006, p. 19).

Na segunda etapa — elaboração do plano —, o desafio é estabelecer conexões entre os dados disponíveis e estratégias previamente conhecidas. O estudante pode se questionar: “Já vi um problema semelhante?”, “Conheço outro problema correlato?”, “É possível reformular o problema?” (POLYA, 2006, p. 19).

A terceira etapa refere-se à execução do plano, momento em que o aluno põe em prática as estratégias traçadas. É essencial verificar a validade de cada passo e considerar questões como: “Este passo está correto?”, “Pode ser demonstrado de forma clara?” (POLYA, 2006, p. 11). Por fim, a quarta etapa — o retrospecto — envolve a análise crítica da solução encontrada, sua verificação e possível aperfeiçoamento. Polya reforça que nenhum problema está completamente esgotado e que sempre é possível encontrar novos caminhos ou estratégias (POLYA, 2006, p. 20).

Complementarmente, a Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática por meio da Resolução de Problemas, desenvolvida por Onuchic e Allevato (2009), propõe uma abordagem didática pautada na construção coletiva do conhecimento, na qual o professor atua como orientador e os alunos como coautores de suas aprendizagens. Essa metodologia é composta por dez etapas: proposição do problema, leitura individual, leitura em conjunto, resolução colaborativa, observação e incentivo, registro das resoluções, plenária, busca do consenso, formalização do conteúdo e proposição de novos problemas.

Essa abordagem reforça a importância da compreensão leitora como etapa essencial para o sucesso na resolução de problemas.

3. Metodologia

Como anunciado anteriormente, os dados discutidos neste artigo derivam de uma pesquisa qualitativa de natureza descritivo-analítica, conforme as definições de Bogdan e Biklen (1994). A investigação compôs a dissertação de mestrado da primeira autora, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEduMat/UFMS), e teve como foco a análise de indicadores presentes em tarefas que

evidenciam o uso de estratégias de leitura em aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com especial atenção a turmas do 4º e 5º ano.

O principal objetivo da pesquisa foi desenvolver e analisar tarefas pedagógicas que incorporam estratégias de leitura como suporte ao processo de alfabetização e, simultaneamente, ao desenvolvimento de conhecimentos matemáticos mediados por práticas letradas.

A obra selecionada para análise neste artigo é *A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos* (FURNARI, 2014), escolhida por seu potencial de integrar narrativa literária e exploração de conceitos matemáticos de forma lúdica e contextualizada. O enredo apresenta personagens cativantes e elementos narrativos que favorecem a problematização de situações envolvendo quantidades, operações, inferências e interpretações, o que se alinha com os princípios da metodologia de resolução de problemas.

A análise concentrou-se em excertos específicos do texto que apresentam potencial para desencadear situações-problema e discussões matemáticas. Esses trechos foram utilizados como base para a elaboração de tarefas que visam não apenas o desenvolvimento da leitura e da interpretação textual, mas também o raciocínio lógico-matemático, conforme os princípios defendidos por autores como Solé (1998), Polya (2006), Onuchic e Allevato (2009).

3. Resultados e discussões: "A Bruxa Zelda e os 80 docinhos"

A presente obra conta a história do professor Bóris, um inventor de "coisas novas". Suas invenções não davam muito certo. Certo dia, recebeu uma carta de seu primo com a receita que seu avô escrevera: o "elixir da juventude". Mal sabiam (professor Bóris e seu assistente, o menino Nicolino) que estavam sendo espionados pelo urubu Astolfo – o fiel escudeiro da bruxa Zelda - que voa ao encontro dela para contar a novidade. Neste mesmo instante, Nicolino estava em casa com sua tia Ambrósia quando esta pede para que vá comprar açúcar, pegando o dinheiro que está no meio do caderno de receitas. O menino, que estava cochilando, levanta sonolento, pega o caderno sai em direção ao mercado e, no meio do caminho, se encontra com Bóris que estava à sua procura. Ambos vão para o

laboratório e Nicolino deixa o caderno de receitas de sua tia em cima da mesa, justamente onde se encontrava o caderno com a receita do elixir.

Quando Astolfo conta a novidade para a bruxa Zelda, imediatamente, ela quer o elixir da juventude para assim permanecer jovem eternamente. Astolfo vai em busca do caderno em que se encontra a receita no laboratório de Bóris. Logo, Astolfo, em posse do caderno, se engana ao pegá-lo no laboratório e leva o caderno de receitas da tia de Nicolino. Neste momento, o menino retorna para sua casa com o caderno do elixir, contendo uma receita experimental que Bóris havia produzido.

Quando deram conta do sumiço do caderno, professor Bóris e seu assistente para tentar resgatá-lo têm uma ideia. Desse modo, para ir até a casa da bruxa sem que a mesma desconfiasse, se vestiram de mulheres e passaram-se por vendedoras de esmaltes, pois a fórmula não podia cair nas mãos pouco confiáveis de Zelda e seu ajudante Astolfo.

Com o caderno errado em mãos, imediatamente, Zelda começa a fazer todas as receitas – de doces – e come "[...] 29 brigadeiros, 12 quindins, 11 suspiros, 6 bombas de chocolate, 5 gelatinas de cereja, 15 balas de coco e 1 potinho de doce de leite" (FURNARI, 2014, p. 22). Sobrou um único doce perdido para seu assistente Astolfo que ficou chateado por não participar da comilança.

Após Bóris e seu assistente conseguirem resgatar o caderno na casa da bruxa, perceberam que era o errado e que o verdadeiro estava em posse da tia de Nicolino. Ao irem, então, atrás do caderno verdadeiro se deparam com ela no portão, a qual lhes ofereceu um suco que, sem querer, Dona Ambrósia colocou as pedrinhas do elixir da juventude que estava prendido com o clipe no meio do caderno. Nicolino tomou o suco e, juntamente com o professor, pegaram rapidamente o caderno correto e foram para o laboratório.

Ao chegarem no destino, Nicolino se pôs a dormir. Ao acordar, professor Bóris percebeu que ele havia regredido anos tornando-se um bebê, o elixir da juventude havia funcionado!

Bóris ficou desesperado e foi logo ler novamente a receita para descobrir um antídoto. Observou que ao fim da receita de seu avô estava escrito em letras miúdas que o

elixir não poderia ser dado em crianças, pois seu resultado só duraria 2 horas. Bóris ficou aliviado, pois o bebê Nicolino logo voltaria a sua idade normal.

Para iniciar as problematizações com esta obra, o professor poderá propor uma roda de leitura na qual as crianças irão socializar suas expectativas e acionar as estratégias iniciais como conhecimentos prévios, conexão, inferências e perguntas ao texto.

Indagações como: "O que eles acham que vai acontecer na história? Quantos anos eles acham que tem Nicolino (o assistente do professor)? E bruxa Zelda, não poderia criar seu próprio elixir já que era uma bruxa poderosa? Por que as invenções do professor Bóris nem sempre davam certo? Será que faltou apertar melhor a parafuseta?"

Nestas indagações, a curiosidade e percepções das crianças vão emergir e as estratégias essenciais para compreensão do contexto serão mobilizadas a partir do diálogo.

Após esta roda de leitura, como propõem Onuchic e Allevatto (2014), nas etapas "proposição do problema" e "leitura individual". Algumas situações-problemas podem contribuir ao trabalho, como:

"Bóris gostaria de organizar seus utensílios em caixas, sabendo que ele tinha 40 objetos espalhados, fora de lugar, para serem guardados em 5 caixas diferentes. Quantos objetos deverá colocar em cada caixa? E se multiplicasse o número de coisas/objetos e número de caixas, como ficaria?" (Texto proposto pela pesquisadora).

Outra possibilidade que o livro apresenta é o trabalho com o gênero textual receita. A proposta é que as crianças conheçam um pouco do gênero que está muito presente no dia a dia, na obra a autora traz a receita do elixir da juventude. Neste sentido, é comum nos depararmos com os familiares realizando procedimentos culinários no cotidiano, logo os alunos ativam os seus conhecimentos prévios em relação ao gênero.

Um indicador é que após a apreciação do trecho da narrativa em apreciação, a turma tenha contato com a leitura da receita a fim de perceberem a estrutura deste gênero, a composição e as quantidades indicadas. Para esta finalidade, o professor pode apresentar uma receita real para análise na sala de aula e depois indagar sobre a receita presente no livro, comparando-as. Alguns questionamentos: "Em quantas partes está dividida a receita do elixir? A primeira parte fala sobre o quê? E a segunda parte? E o que há de diferente na primeira e segunda parte da receita?"

Neste momento, a turma pode fazer conexão com suas vivências e visualizam como a receita está presente em seu cotidiano.

Essas reflexões possibilitam articular a aprendizagem com as práticas vivenciadas em situações não escolares e que na escola passam a experimentar as situações reais de leituras e resoluções matemáticas, oportunizadas por essas ações em sala. Assim, as estratégias conhecimentos prévios, conexão, visualização, são instantaneamente mobilizadas, pois refletem o uso desse gênero textual em suas vivências cotidianas.

Com a mobilização das estratégias de leitura no gênero receita, os alunos recorrem às referências relacionadas ao campo das grandezas e medidas como, por exemplo, gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitada, entre outros.

Dessa forma, observamos diversas possibilidades para o uso social da compreensão das habilidades matemáticas, integradas às práticas de letramento. Conforme ressalta Rabelo (2002, p. 24), um sujeito é considerado “letrado” quando “[...] efetivamente usa a leitura e a escrita, ou seja, aquele que tem sua vida social mediada pela leitura e pela escrita, utilizando efetivamente as diferentes linguagens das diversas áreas do nosso conhecimento [...]”. Assim, quanto mais a criança se expõe a diferentes gêneros textuais, maior será sua apropriação do mundo social letrado.

Entre as diversas possibilidades de trabalho, destaca-se a exploração do trecho instrucional da receita do elixir, que apresenta referências às porções dos ingredientes e incorpora conceitos matemáticos frequentemente presentes em textos desse gênero. Ao aplicar a estratégia “perguntas ao texto”, os alunos podem ser estimulados a problematizar questões como: “Quantas porções fazem essa receita? Se quiséssemos aumentar a receita, como devemos fazer para dobrá-la? Em Matemática, como fazemos para chegar ao dobro ou triplo de um valor? Dê um exemplo.”

Na estratégia **síntese**, conforme os alunos forem elaborando e usando as estratégias iniciais, irão se posicionar na sala de aula e socializar suas impressões e resultados, fato este que contribuirá, sobremaneira, para a comunicação matemática e uma cultura de oralização de fatos matemáticos.

De acordo com a obra, à medida que vão fazendo as leituras novas problematizações surgem como quando a bruxa Zelda faz os 80 docinhos e come todos de

uma vez. Temos aqui, mais um momento oportuno para questionamentos: "*E se ela tivesse comido um 1/3 dos docinhos, quantos seriam? E se ela gostou tanto, que multiplicou as receitas, quantos docinhos teria?*"

Na análise do conteúdo da narrativa, as crianças utilizam repetidamente as estratégias de leitura ao revisitarem o problema, relacionando-o às suas próprias percepções.

4. Considerações finais

Com base na discussão apresentada, é possível concluir que a teoria da Resolução de Problemas, quando adotada como eixo estruturante do ensino de Matemática nos anos iniciais, contribui para superar uma abordagem tradicional e mecanicista centrada na repetição de exercícios. Em seu lugar, propõe-se um ensino mais investigativo, reflexivo e significativo, que valoriza a construção do conhecimento pelos próprios alunos.

Nesse contexto, as estratégias de leitura emergem como recursos pedagógicos fundamentais, potencializando a compreensão dos enunciados, a interpretação de informações e a formulação de hipóteses durante a resolução de problemas. A prática de leitura e interpretação no ensino de Matemática possibilita que os alunos desenvolvam habilidades cognitivas importantes, como pensar criticamente, argumentar, questionar e encontrar caminhos próprios para a solução de situações-problema.

5. Referências

- BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: [s.n.], 1994.
- BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria Executiva, Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 15 mar. 2020.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 14 out. 2020.
- BRASIL. Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. **Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: apresentação**. Brasília: MEC/SEB, 2014. Disponível em:

http://servicos.educacao.rs.gov.br/dados/pnaic_caderno_de_apresentacao.pdf. Acesso em: 21 out. 2020.

FURNARI, Eva. **A bruxa Zelda e os 80 docinhos**. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2014.

GRANDO, Regina Célia. A escrita e a oralidade matemática na Educação Infantil:

articulações entre o registro das crianças e o registro de práticas dos professores. In:

NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin (Orgs.). **Indagações, reflexões e práticas em leitura e escritas na Educação Matemática**. 1. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2013. p. 35-55.

LUVISON, Cidinéia da Costa; GRANDO, Regina Célia. Gêneros textuais e a matemática: uma articulação possível no contexto da sala de aula. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 20, n. 2, p. 154-185, jul./dez. 2012.

ONUCHIC, Lourdes de La Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. **Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro, v. 25, n. 41, p. 73-98, dez. 2011.

POLYA, George. **A arte de resolver problemas**. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

SOUZA, Renata Junqueira; COSSON, Rildo. Letramento literário: uma proposta para a sala de aula. In: UNIVESP. **Conteúdo e didática de alfabetização**. São Paulo, 2009. p. 101-107.